

популяционной динамики рыжей полевки, которое, по нашему мнению, также обусловлено комплексным воздействием природных катастрофических факторов. Следует отметить особенности отклика вида на воздействие двух, отличающихся по времени возникновения пожаров (1998 и 2010 гг.) В год первого пожара в популяционной динамике рыжей полевки отмечена фаза «депрессии» численности, которая повторилась на следующий год после пирогенного нарушения. В год второго пожара (2010 г.) уровень численности вида соответствовал фазе «роста», вследствие этого в популяционной динамике *Clethrionomys glareolus* после повторного пирогенного воздействия «затянувшаяся депрессия» не отмечена. Относительным восстановлением цикличности в населении рыжей полевки можно считать периоды 2015–2018 гг. и 2019–2021 гг., характеризующиеся чередованием фаз «депрессия», «рост», «пик», но с существенно низкими значениями уровня обилия по сравнению с периодами до природных катастрофических нарушений.

Таким образом, на основе многолетних наблюдений можно сделать вывод о существенной роли внешних неблагоприятных факторов в формировании типа популяционной динамики рыжей полевки.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№122021000091-2).

DOI:10.5281/zenodo.17058612

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ У ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ *EISENIA FETIDA*, ЭКСПОНИРОВАННЫХ В ЗАГРЯЗНЁННОЙ ПРИ РАДИЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЧВЕ

BIOLOGICAL EFFECTS IN *EISENIA FETIDA* EARTHWORMS EXPOSED TO SOIL CONTAMINATED DURING RADIUM PRODUCTION

Т.А. Майстренко, А.В. Рыбак

ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия

Дождевые черви составляют значительную часть биомассы почвенной макрофауны и являются важнейшим компонентом сообществ многих наземных экосистем. Поэтому для оценки экологического состояния среды и влияния на организмы химических агентов широко используют чувствительных к неблагоприятным воздействиям представителей рода *Eisenia* [1, 2], а также в лабораторных тест-системах для оценки токсичности химических веществ [3, 4]. В настоящей работе определяли выживаемость, репродуктивную способность организмов и жизнеспособность целомочитов дождевых червей *E. fetida*, экспонированных в субстратах, содержащих загрязнённую металлами/металлоидами (ТМ) и радионуклидами (РН) почву.

Для экспериментов использовали почвенные субстраты К, С5, С10, С25 и С50, содержащие в составе 0, 5, 10, 25 и 50% загрязнённой ТМ и РН почвы с техногенно нарушенной территории и искусственную OECD смесь.

Половозрелых дождевых червей *E. fetida* массой около 300 мг экспонировали в субстратах 56 дней, контролируя температуру, освещенность и влажность среды. Жизнеспособность клеток оценивали у червей после 7 и 56 дней воздействия токсикантов по накоплению экстрадированными целоμοцитами нейтрального красного. Для определения выживаемости и репродукции использовали по 10 животных на контейнер (по три повторности на вариант), жизнеспособности целомоцитов – 6-8 особей на вариант. Статистическая обработка данных выполнена на основе методов описательной статистики, анализа выживаемости Каплана-Майера и непараметрических Н-критерия Краскела-Уоллиса и U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок.

Рисунок. Кривые выживаемости дождевых червей *Eisenia fetida*, инкубированных в субстратах K, C5, C10, C25 и C50.

Концентрация органического вещества в почвенных субстратах варьировала от 1.8 до 4.1 при pH=6.02–6.29, что позволяло инкубировать дождевых червей. Наиболее высокими в спектре определенных физико-химическими методами токсикантов были концентрации ^{226}Ra , ^{238}U , As и Pb – на два-три порядка выше фоновых значений для данного района. Кривые выживаемости за период наблюдения 56 дней представлены на рисунке. Не отмечали гибели животных в контрольной почве и субстрате C5, тогда как в более загрязненных образцах C10, C25 и C50 регистрировали снижение выживаемости, начиная с 15, 12 и 3 дня соответственно. Различия между этими вариантами и контролем оказались статистически значимыми ($p < 0.0005$). Медианная выживаемость животных в наиболее загрязненной смеси C50 составила 24 ± 1 день, а количество произведенных за период наблюдения коконов снизилось более чем в 10 раз по сравнению с искусственной OECD почвой.

Анализ накопления нейтрального красного целомоцитами клетками *E. fetida* оказался чувствительным инструментом при оценке цитотоксичности загрязненной почвы. Ответ клеточного биомаркера зависел от интенсивности и продолжительности воздействия. При увеличении концентраций токсикантов в среде до сублетальных наблюдали снижение стабильности лизосомальных мембран целомоцитов. Для умеренно загрязненных

субстратов регистрировали более высокую чувствительность биомаркера к воздействию цитотоксичных компонентов в 56-дневном эксперименте по сравнению с более коротким.

Таким образом, выявлено негативное влияние почвы с территории радиового производства на репродуктивную способность особей *E. fetida*. Выживаемость дождевых червей, экспонированных в загрязненных субстратах, снижалась с увеличением концентрации токсикантов в среде. Реакция клеточного биомаркера, отражающего стабильность лизосомальных мембран целомоцитов, зависела как от интенсивности, так и продолжительности воздействия.

Исследование выполнено в рамках государственного задания ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (№ 125020501526-3).

Список литературы

1. Česynaitė J., Praspaliauskas M., Pedišius N., Sujetovienė G. Biological assessment of contaminated shooting range soil using earthworm biomarkers // *Ecotoxicology*. 2021. V. 30. № 10. P. 2024–2035.
2. Vullo A.I., Vullo D.L., Basack S.B. Assessment of intensive periurban agriculture soil quality applying biomarkers in earthworms // *J Environ Manage*. 2023. V. 344. Art. 118535.
3. Test No. 207: Earthworm, Acute Toxicity Tests. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2. Paris: OECD Publishing, 1984.
4. Test No. 222: Earthworm Reproduction Test (*Eisenia fetida* / *Eisenia andrei*). OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2. Paris: OECD Publishing, 2016.

DOI:10.5281/zenodo.17058640

Н.В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ И Л.Н. ГУМИЛЁВ: НАУЧНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЗАИМНОГО НЕПОНИМАНИЯ N.V. TIMOFEYEV-RESOVSKIY AND L.N. GUMILEV: SCIENTIFIC CAUSES OF MUTUAL INCOMPREHENSION

К.В. Маклаков

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; kvm@ipae.uran.ru

Ключевые слова: факторы эволюции, популяционные циклы, теория этногенеза

В 1967 г. создатель Исторической Теории Этногенеза (далее ИТЭт) Лев Николаевич Гумилёв обратился к одному из создателей Синтетической Теории Эволюции (далее СТЭв) Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому с просьбой дать биологическое объяснение его теории (Гумилёв, 1997), которую обвиняли в «биологизаторстве» (Козлов, 1974). В обсуждении, проходившем в Обнинске, также принимал участие Николай Васильевич Глотов. Хотя контакты в Обнинске продлились более года, к сожалению, они не стали конструктивными. Задумывавшаяся как совместная статья в журнале

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156